

ЎҚИТИШНИНГ МОДУЛ ТЕХНОЛОГИЯСИ

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

Усмонов Нематжон

Усмонова Мухтасар Акбаровна

Фарғона политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6489710>

Аннотация: Ушбу мақолада, дидактик назарияларга асосланган таълим технологияларининг янги классификацияси олий таълим тизимида бугун кенг қўлланилаётгани муҳокама қилинади

Калит сўзлар: дидактика, технология, таълим, модул, профессор, ўқитувчи, тамойил, ўқитиш методлари

Аннотация: В данной статье обсуждена тема новой классификации образовательных технологий и дидактических теорий в системе высшего образования

Ключевые слова: дидактика, технология, образование, модуль, профессор, преподаватель, принцип, методы обучения

Annotation: In this article, the new classification of educational technologies based on didactic theories are discussed in the higher education system of the higher education

Keywords: Didactics, Technology, Education, Module, Professor, Teaching, Principle, Methods of Training

Ўқитиш назарияларга асосланган таълим технологияларининг янги классификацияси олий таълим тизимида бугун кенг қўлланилмоқда. Маълумки, дидактика – бу ўқитишнинг мақсади, вазифалари, тамойиллари, усуллари билан шуғулланадиган соҳа бўлиб, педагогиканинг таркибий қисмларидан биридир. Дидактика грекча сўз бўлиб, “didasko” – ўқитиш, “didoskol” – ўргатувчи сўзларидан келиб чиққан.

“Дидактика” атамаси илк бор немис педагоги Вольфранг Ратке (1571-1635) ўзининг асарларида ишлатган. У дидактикани “ўқитиш санъати” сифатида таърифлаган. Дидактика В.Ратке замондоши чехиялик Ян Амос Коменский даврига келиб янада ривожланди. Унинг “Буюк дидактика” асарида дидактика “ҳаммани ҳамма нарсага ўқитишнинг универсал санъати” номини олди. Булардан 2 аср

кейинроқ яшаган Иоанн Герборт дидактикани фан сифатида шакллантирди ва педагогика фани таркибида ўз ўрнига эга бўлади. Талабалар билимларини тизимлаштириш ва уларни чуқур ўзлаштириш муоммоси ечимини топишнинг дидактика тамойилларига асосланган ўқитишнинг модул технологиясидир. Модул технология нима? Уни содда қилиб таърифласак, талабага берилаётган ахборотларни “парчалаш” ва уни “хазм қилиш” учун етарли “порция” ларда, яъни модуллар орқали етказиб беришдир. Таълим модули – ўзига хос дидактик тизим бўлиб, унда педагогик фаолиятнинг турли усулларининг ўзаро боғлиқлиги ва бир – бирларига таъсири асосий ўринни эгаллайди, натижада ҳар бир модул ўқитишнинг яхлит тизимига кириб боради ва ўз жойига эга бўлади.

Ўқитувчи маълум бир фанни ўқитишдан аввал фаннинг намунавий дастури, кафедрада яратилган ва ўқув проректор томонидан тасдиқланган ишчи дастур бўлади холос. Албатта бу меъёрий хужжатларда ўқитиладиган фаннинг мазмуни ва давлат таълим стандартлари баён этилади. Профессор ўқитувчининг вазифаси – фаннинг мазмунини семестр давомида ўргатиш учун моделлаштиришдан иборат. Бунда педагог эътиборни таълим, тарбия ва талаба шахсини ривожлантиришга йўналтирилган мақсадларга қаратиши лозим. Бундан ташқари модуллар таркибида энг муҳим назарий маълумотлар, илмий фактлар, талабани қизиқтириш учун турли сюжетлар бўлиши мақсадга муофидир.

Модул технологиясининг хусусиятларидан бири – ўқитишнинг дидактик воситаларидан фойдаланиш, унинг натижасини олдиндан башорат қилиш, мақсадга эришиш усулларини пухта ўйлаб кўришдир.

Модул технологиясининг дидактик тизим сифатида таркибий қисмлари қуйидагилардан иборат;

- ўқитишнинг мазмуни, дидактик мақсад ва вазифалар;
- ўқитиш методлари, яъни педагогик диалог воситалари;
- ўқув жараёнини илмий ташкил этиш;
- ўқитиш воситаларини тўғри танлаш, яъни ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ҳамкорлик фаолиятларининг натижалари.

Ўқитишнинг модуль технологиясини лойиҳалаш жараёнида энг муҳим босқич – бу аниқ мақсадни белгилаб олиш. Олдинга қўйилган мақсаддан келиб чиқиб педагог ўз навбатида ўқитишнинг диагностик ютуқларини аниқлашдир. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, кутилаётган дидактик натижаларни реал ўлчанадиган параметрларда аниқлаб олишдир.

Талабалар томонидан ҳар бир модулни сингдириб олиши ўзлаштириш даражаси билан яқунланади, яъни талаба мураккаб ҳаракатларни бажара олиш малакасига эга бўлишидир. Қайд этиш лозимки, ханузгача дидактикада фанлар мазмунини талабалар томонидан ўзлаштириб олишнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Бугунги қўйилаётган “икки”, “уч”, “тўрт” ва “беш” баҳолар кўпроқ ўқитувчининг интуицияси, билими ва тажрибаси ёрдамида аниқланмоқда. Эътибор беринг, талабага “уч” ва “тўрт” баҳонинг чегараси субъектив асосланади, яъни ўқитувчи талабани “рози” қилиб қарор қилади. Бу жараёнда асосий кўрсаткич – қўйилган баҳонинг объективлигидир. Талаба назорат тизими ва билимларни баҳолашнинг меъёрларини (критерий) модулни ўрганишдан аввал пухта билишлари талаб этилади.

Модуль технологиясининг муҳим босқичи бу – ўқитилаётган фаннинг мазмунини ва унинг ҳажмини аниқлашдир. Бу жараённинг моҳияти шундаки, ўқитилаётган фан, боб, модуль ва мавзунинг ягона дидактик бирлик сифатида жойлаштиришдан иборат.

Модуль технологиясининг яна бир муҳим босқичи ўқитувчи томонидан коммуникатив даражани аниқлашдир. Бунда талабалар билан педагогик мулоқот “ўқитувчи - талаба” даражасида бўлмоғи керак. Бу жараён талабани фаоллашишига асос бўлади.

Модулни ўрганишдан аввал талабаларга қандай билим ва малакага эга бўлишлари ҳақида тўлиқ маълумот берилади, яъни илмий манбаалар, дарсликлар ва ўқув – услубий қўлланмалар тавсия этилади.

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш керакки, модуль технологияси ўқитишнинг шакл ва усулларини танлашда ўқитувчига эркинлик ва уддабуронлик беради, амалий

тайёргарликка кетадиган вақтини тежайди, талабаларнинг ижодий қобилиятларини шакллантиришга хизмат қилади, талабалар билимларини тизимлаштиришга ва уларнинг сифати янада оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).
2. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
3. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали // Экономика и социум. – 2021. – №.11(90). – С.538-541.
4. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
5. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT // Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
6. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
7. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА // Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
8. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР // Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
9. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА // Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
10. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ // Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
11. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
12. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS // Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
13. Raximov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL // Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.

14.Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.

15.РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.

16.Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //" Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.\

17.Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.

18. Ilxomjon.R. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.

19.Raximov.I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.

20.Илхомжон. Р. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.

21.Илхомжон.Р. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.

22.Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.

23.Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.

24. Ilhomjon R, Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS // Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.

25. Ilhomjon R. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL // Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.

26. Илхомжон. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.

27. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ // НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.

28. Raximov I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOR KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // "Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.

29. Sabirdjahnovna K. D. Eastern thinkers on issues of personality development // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147).

30. Sabirdjahnovna K. D. Strategy of tourism development in Uzbekistan // Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-2 (144). – С. 42-43

31. Мадинабону Қ., Дилдора Қ. АМИР ТЕМУР ДАВРИДА ШАҲАРСОЗЛИК РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ." URBAN DEVELOPMENT HISTORY DURING THE TIME OF AMIR TEMUR." «ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЯ АМИРА ТЕМУРА // Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-44.

32. Тишабаева, Лола Арифовна. "Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан." Вопросы науки и образования 1 (13) (2018): 61-62.

33. Тишабаева, Лола Арифовна. "Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана-один из важнейших вопросов." Вопросы науки и образования 7 (19) (2018): 84-85.

34. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ // ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.

35.Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.

36.Нуриддинов М. А., Мамасиддинов А. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 117-122.

37. Ханкулов Ш. Х., Нириддинов М. А. МЕСТО ХАМЗЫ ХАКИМЗАДЕ НИЯЗИ В ДЖАДИДСКОЙ ПРЕССЕ //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 98-100.

38. Эргашов У. О. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИ УМУМИНСОНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ //ЎТМОЎ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLARI. – 2022. – Т. 1. – С. 93-97.